

POLAND

POLAND

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ**Равшанова Иноят Эркиновна**

Преподаватель кафедры инклюзивного образования КГПИ

Бахтиёрова Дилнавоз Дониёржон кизи

Студентка КГПИ

Мансурова Муштарий Мухторжон кизи

Студентка КГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10910607>

Аннотация: В данной статье представлена информация о возникновении врожденных (наследственных) заболеваний, их проявлениях и классификации по типу наследования.

Ключевое слово: генетические заболевания, трисомия, дюшенна, гемофилия, гемохроматоз.

Около 20% врожденных заболеваний вызваны генетическими или наследственными факторами. К ним относятся нарушения, при которых мутация затрагивает один ген (серповидно-клеточная анемия); хромосомные нарушения, при которых хромосомы (обычно ix) отсутствуют (синдром Тернера) или имеют структурные изменения (увеличение числа хромосом или трисомия и синдром Дауна); многофакторные нарушения, вызванные мутации двух и более генов. Врожденные дефекты и нарушения могут вызывать делеции или дубликаты отдельных генов (изменения в митохондриальной ДНК). Примером такого заболевания является муковосцидоз, характеризующееся повреждением экзокринных признаков и жизненно важных органов (легочных и желудочно-кишечного тракта). Врожденные заболевания также связаны со случайными (новыми) генетическими повреждениями, спонтанными (не наследственными) мутациями (большинство случаев ахондроплазии).

По статистике врожденные заболевания имеют 2–3% детей. К возрасту 1 года их число увеличивается до 5%, поскольку не вазе эта патология диагностируется сразу после наддения.

Врожденные (наследственные) заболевания классифицируют также по типу наследования. При аутосомно-доминантном наследовании заболевание может передаваться от родителя к ребенку в 50% случаев (мышечная дистрофия Дюшенна, хорей Гентингтона). При аутосомно-рецессивном наследовании генетическая аномалия передается ребенку только в том случае, если оба родителя наделены одним в тем или дефектным геном (муковисцидоз, серповидно-клеточная анемия). Здесь

частота наследования составляет 25%, есть в среднем у 1 ребенка от 4 лет у этих родителей будет аутосомно-рецессивное заболевание.

Патологическое состояние может передаваться и при наследовании, в степенном с полом (наследовании гена, находящегося в половом члене хромосомы). X-ступенчатые рецессивные заболевания мужского пола (гемофилия, дальтонизм, мышечная дистрофия Дюшенна). X-ступенчатые доминантные заболевания встречаются у каких мальчиков, так и у довичек, однако у детей мужского пола имеют боле тяжелое течение (X-ступенный гипофосфатемический рахит). Y-ступенные заболевания встречаются довольно редко, поскольку Y-хромосома содержит всего несколько генов (ихтиоз).

Некоторые врожденные заболевания формально не относятся к генетическим, но имеют ту или иную выраженность наследия: наследуются факторы риска либо самого гена, но с низкой пенетрантностью (частое проявление гениеи в признаках).

Гемофилия — группа наследственных нарушений свертываемости крови, вызванных дефицитом необходимого белка (фактора свертывания крови).

Гемофилия А (классическая) встречается чаще (>80% случаев) и связана с дефицитом VIII фактора свертывания крови, гемофилия В (болезнь Рождества) — правило (>10% случаев), мать обусловлена недозаточностью показателя IX фактора. Гемофилия С встречается очень редко, обусловлена дефицитом XI фактора свертывания крови, чаще всего в классификации группы ее не упоминают.

Заболевание относится к X-ступенным с полом, продолжается по рецессивному признаку по генской линии. Классическая гемофилия вызывает мутации гена F8, расположенного в X-хромосоме. В выборке в 70% случаев заболевание наследуется по X-ступенному образованию, в остальных случаях оно вызывает его спонтанно (новая мутация), в дальнейшем спонтанное заболевание становится наследственным. Гемофилия А болеут практически исключительно мужчины, редкие случаи заболевания у генцин, носителей дефектного гена, почти всегда характеризуются легким течением. Гемофилия В вызывают мутации гена F9, так же расположенного на X-хромосоме, мужчины по специфическому признаку, генцины болеут очень редко. А в некоторых случаях заболевание возникает спонтанно (приобретенная гемофилия А или В) и тое связано с достаточностью факторов VIII или IX свертывания крови. Приобретенная гемофилия является аутоиммунным заболеванием при

котором организм вырабатывает антитела, атакующие амил свертывания крови (чаще всего фактора VIII). Примерно в половине случаев приобретенной гемофилии у больного имеется связь с ее основным состоянием или болевым синдромом (пременность, аутоиммунная боль, миелопролиферативная боль, воспалительная эпихетия, остолянье, осложнение базовой боли). выясненной.

Гемофилия А встречается у 1 из 5000 новорожденных, гемофилия В – у 1 из 25 000. Около 60% пациентов имеют тяжелую форму гемофилии, обычно диагностируемую при рождении.

Возраст проявления гемофилии и тяжёлое течение заболевания уровня активности факторов свертывания крови. Характерным для легкой формы является уровень фактора свертывания крови (VIII или IX), превышающим 5% нормы, средней — 1–5%, тяжелой — 1%. Он – большинство пациентов, гемофилия А встречается у 1 из 5000 новорожденных, гемофилия В – у 1 из 25 000. Около 60% пациентов имеют тяжелую форму гемофилии, обычно диагностируемую при рождении.

Возраст проявления гемофилии и тяжёлое течение заболевания уровня активности факторов свертывания крови. Характерным для легкой формы является уровень фактора свертывания крови (VIII или IX), превышающим 5% нормы, средней — 1–5%, тяжелой — 1%. У большинства пациентов, независимо от тяжести течения заболевания, эпизоды кровотечения чаще встречаются в раннем детском, детском ва подростковом возрасте, чем в дальнейшей зрелой жизни.

При легкой и умеренной формекс гемофилии возможны длительные кровотечения в результате травмы, хирургического вмешательства или стоматологической процедуры. Редкий диагноз гемофилии устанавливают у ребенка 5–6 лет при наблюдении за длительными посттравматическими кровотечениями, длительными кровотечениями, при стоматологическом лечении или хирургическом вмешательстве. К другим заметным симптомам легкого и умеренного течения гемофилии относятся некроксирующие гематомы (синеки), частые носовые кровотечения, кровоточивость деса.

Тяжелая форма гемофилии характеризуется эпизодами спонтанных кровотечений, которые приводят к различным локализациям — мышечная ткань, мышцы, суставы. При гемартрозаче (кровоизлияние в пласт сусаве) возникают ограничения подвижности суставов, сопровождающиеся быть острой и воспаленем. Больной страдает тяжелой

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

формой гемофилии в случае спонтанных кровотечений, которые могут возникать в мышцах и суставах, но могут поражать и внутренние органы, в том числе легкие, органы головного и головного мозга (в т.ч. гематурию, мелелену, голревоотечению и головной мозг). кровотечения). Тяжелая форма гемофилии А обычно проявляется в раннем детском возрасте, диагноз чаще всего устанавливается к 2 годам ребенка. Обычными симптомами (при отсутствии лечения заболеваний) здесь являются кровотечения из-за незначительных травм ротовой полости (прикусывание губы, зызыка, щека), подкожные гематомы, большие шишки после-суровтан нормы 52.

Диагностика гемофилии А или В устанавливается по симптомам, анамнезу личного и семейного анамнеза больных, лабораторным анализам (общего анализа крови, коагулограммы, оценивающей состояния системы свертывания крови и активного развития). Парам из группы риска по рождению ребенка с гемофилией необходимо получить генетическую консультацию на этапе планирования беременности. Определение мутации гена F8 (или F9) полезно только для тех, кто несет дефектный ген в конкретном семени, но при гемофилии полезна пренатальная диагностика (амниоцентез, биопсия хориона).

Некоторым пеморам с легкой формой гемофилии назначается синтетический аналог вазопрессина — десмопрессин, повышающий фактор VIII изменения крови (внутривенно или интраназально), и аналогичные антифибринолитические средства, средства.

Например, в 30% тяжелых случаев гемофилии длительная заместительная терапия может привести к изоиммунизации — образованию антител к вводимому фактору свертывания крови (иммунная система распознает вводимый фактор VIII какъерный). Этот процесс может сопровождаться аллергическими реакциями (различной степени тяжести), возрастает риск нейророгающих кровотечений. В некоторых случаях больному назначают альтернативное лечение — плазмаферез, иммунодепрессанты.

Гемохроматоз

Гемохроматоз — наследственное заболевание, характеризующееся нарушением обмена железа ва его накоплением в тканях ва органах.

Заболевание сопровождается повышенным всасыванием железа в желудочно-кишечный тракт ва накоплением в организме, среди, подлудочной железы, системы, гипофиза, что приводит к полиорганной недостаточности ва развитию печени, сердца, диабета, ва суставов.

Наследственный гемохроматоз вызывают мутации генов HFE, HFE2, HAMP, SLC40A1 и TfR2, которые классифицируются в зависимости от возраста начала, генетические причины и способ наследования: гемохроматоз 2, 1 тип гемохроматоз, 1 тип гемохроматоз 4 типа. Вторичный гемохроматоз связан с другими заболеваниями (не является наследственными) — анемией, хроническими заболеваниями, инфекциями.

Гемохроматоз, который редко возникает в молодом возрасте и не имеет общей причины, называется неонатальным гемохроматозом. При этой форме заболевания избыточное накопление железа в тканях и органах начинается еще до рождения ребенка. Неонатальный гемохроматоз быстро прогрессирует и характеризуется поргенией, появляющейся при рождении или в первый день жизни. Дети с этим заболеванием часто возникают недоношенными или имеют нарушения внутриутробного развития. Точная причина неонатального гемохроматоза неизвестна, есть версия, что он развивается в том случае, если иммунная система матери распознает клетки печени ребенка, как чужеродные. Симптомы обычно включают гипогликемию, нарушение кровообращения, пожелтение кожных покровов и глазурн склер, отек. Диагноз устанавливается на основании признаков и симптомов, лабораторных и инструментальных исследований, биопсии печени. Лечение включает переливание крови, внутривенное введение иммуноглобулинов, трансплантацию печени.

Гемохроматоз 1 типа связан с мутациями в гене HFE, расположенном на короткой пластинке 6-й хромосомы, наследуется по аутосомно-рецессивному типу, является наиболее распространенным типом наследственного гемохроматоза. Вероятность того, что ребенок не наследует мутацию в гене HFE от родителя составляет 25%, вероятность того, что он станет носителем дефектного гена — 50%.

Лечение гемохроматоза направлено на удаление избытка железа из организма (флеботомия, ксилатирование) с помощью забора крови (как при взятии анализов или донстве крови, только в большем объеме) и комплексом специальных препаратов, созданием структур удаления из железосодержащих белков (дефероксамин).

Лечебную кровопускание обычно проводят 1—2 раза в неделю, поддерживающую — каждые 2—4 мес. Вместе с этим происходит симптоматическое лечение сахарного диабета, патологий сердца, цирроза печени и других болезней, вызванных гемохроматозом. Пациентам запрещен

прием препаратов железа и любителей медикаментозных средств или комплексов, которые могут содержать железо и витамин С, запрещен алкоголь во избежание дальнейшего поражения (если она имеется), рекомендуются, продажа, переработка. Джанием Елеза (красное мясо, яблоки, печень, шпинат). гемохроматоз 2-го типа мутации гена HFE2 или HAMP, по аутосомно-рецессивному типу, проявляется чаще всего в детском возрасте. Характерными симптомами этого типа заболевания являются: ферритин и трансферрин, артропатия, кардиомиопатия, генерализованная гиперпигментация, мышечная слабость, гипогонадизм, полисах полости рта, сахарный диабет. спленомегалия, гепатомегалия и другие препараты. Диагностика и лечение гемохроматоза 2 типа проводятся аналог диагностики и лечения гемохроматоза 1 типа.

Гемохроматоз 3 типа вызывают мутации в гене TFR2, он наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Симптомы обычно проявляются до 30 лет и, помимо вышеперечисленных, могут включать снижение уровня лимфоцитов и нейтрофилов в крови, красные или пурпурные пятна на коже. Диагностика и лечение гемохроматоза 3 типа проводятся аналог диагностики и лечения гемохроматоза 1 и 2 типа.

Литература:

1. Мастюкова Е.М., Основы генетики: Клинико-генетические основы коррекционной педагогики и специальной психологии: Учебное пособие.- М.: 2005.- МО РФ;
2. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики. Учебное пособие 2-е изд., перераб. И доп. – СПб: СпецЛит, 2009. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>
3. Нахаева В.И. Практический курс общей генетики. – М.: Флинта, 2011. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>
4. Равшанова, Иноят Эркиновна. "КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДЕМЕНЦИИ." Science Promotion 1.2 (2023): 153-159.
5. Равшанова, Иноят Эркиновна. "ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ." Science Promotion 1.2 (2023): 122-128.
6. Равшанова, Иноят Эркиновна, and Намуна Содикова. "КЛИНИКА ПОГРАНИЧНЫХ ФОРМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ." Science Promotion 1.2 (2023): 116-121.
7. Erkinovna, Ravshnova Inoyat, and Ziyayeva Ziroatxon. "NUTQ BUZILISHLARIDA UCHRAYDIGAN IDROK JARAYONINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI." Science Promotion 1.1 (2023): 58-62.

8. Erkinovna, Ravshnova Inoyat, and Abdullayeva Marg'ubaxon. "NUTQ RIVOJLANISHINING FIZIOLOGIK MEXANIZMLARI." *Science Promotion* 1.1 (2023): 63-71.
9. Mahkamov, G. "THE EFFECT OF THE SOWING PERIOD ON THE FORMATION OF PROTEIN IN THE MASH." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 548-553.
10. Ravshanova, I. E. "SOME ASPECTS OF PROMOTING REPRODUCTIVE HEALTH AMONG YOUNG PEOPLE." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 325-331.
11. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "BO'LAJAK LOGOPEDLARNI MAXSUS MAKTAB BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TUZATISH ISHLARINI USULLARI." *Confrencea* 12.12 (2023): 70-78.
12. Daughter, Musayeva Farangiz Norbek. "Laws of mental development of children with hearing impairment." *Science Promotion* 1.1 (2023): 36-43.
13. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "THE IMPORTANCE OF USING FAIRY TALE THERAPY IN THE PRIMARY CLASSES OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." *Scienceweb academic papers collection* (2023).
14. Xonbabayeva, Madinabonu, and Nigora Mirzaolimova. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IBORALI NUTQNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI." *Development and innovations in science* 2.4 (2023): 14-18.
15. Xonbabayeva, Madinabonu. "NUTQ BUZILISHI BO'LGAN BOLALAR UCHUN IKKI TILLI TA'LIM ASOSLARI." *Наука и инновация* 1 (2023): 231-234.
16. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING RUHIY RIVOJLANISHI QONUNIYATLARI." *Confrencea* 12.12 (2023): 61-69.
17. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "Methods of Pedagogical-Psychological Correction of Future Logic Therapists with Special School Children." *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157) 1.10 (2023): 37-40.
18. Adxamovna, Ibragimova Dilfuza. "PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE LOGIC THERAPISTS IMPROVEMENT." *Semiconductor Optoelectronics* 42.2 (2023): 1457-1461.
19. Xanbabayev, Shohruhbek. "BO 'LAJAK PEDAGOG-PSIXOLOGLARNI MA'NAVIY-RUHIY TARBIYA FAOLIYATIGA TAYYORLASH MAZMUNI." *Scienceweb academic papers collection* (2022).

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

20. Xanbabayev, Shohruhbek. "Socio-Pedagogical Basis of Spiritual and Spiritual Education Mechanisms in Society and Foreign Experiences." Scienceweb academic papers collection (2022).
21. Dilshodjon o'g'li, Khanbabayev Shokhrukhbek. "Of national and general cultural competencies in students based on a competent approach importance." Confrencea 12.12 (2023): 89-93.
22. Dilshodjon o'g'li, Khonbabayev Shokhrukhbek. "THE IMPORTANCE OF DEVELOPING NATIONAL AND GENERAL CULTURAL COMPETENCES IN STUDENTS BASED ON A COMPETENT APPROACH." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 137-139.
23. Dilshodjon o'g'li, Khonbabaev Shoxruxbek. "THE SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF PREPARING FUTURE PEDAGOGS-PSYCHOLOGISTS FOR SPIRITUAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1525-1529.

